

**АУТОИММУННЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ
SARS-CoV-2 ИНФЕКЦИИ**

Иродахон Эргашева

МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ. Минск. Беларусь. Магистр

Марина Зафранская

МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ. Минск. Беларусь. К.м.н. профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502555>

Аннотация. Известно, что есть связь между перенесенным коронавирусом и последующим развитием аутоиммунных реакций — состояний, при которых иммунная система человека атакует здоровые ткани организма. У переболевших COVID-19 возрастают риски развития аутоиммунных артритов, псориаза, рассеянного склероза, васкулита. По нашим изученным данным введение двух доз вакцины против коронавируса значительно может снижать риск развития аутоиммунных реакций.

Изоҳ. Маълумки, ўтказилган коронавирус ва кейинчалик отоиммун реакцияларнинг ривожланиши — инсон иммунитетига соғлом тана тўқималарига хужум қиладиган шароитлар ўртасида боғлиқлик мавжуд. COVID-19 билан касалланганлар отоиммун артрит, тошбақа касаллиги, кўп склероз ва васкулит ривожланиш ўрганилган маълумотларга кўра, коронавирус вакцинасининг икки дозасини киритиш отоиммунреакцияларни ривожланиш хавфини сезиларли даражада камайтириши мумкин.

Annotation. It is known that there is a connection between the transferred coronavirus and the subsequent development of autoimmune reactions — conditions in which the human immune system attacks healthy body tissues. Those who have been ill with COVID-19 have increased risks of developing autoimmune arthritis, psoriasis, multiple sclerosis, and vasculitis. According to our studied data, the administration of two doses of the coronavirus vaccine can significantly reduce the risk of developing autoimmune reactions.

Ключевые слова: аутоиммунные реакции, COVID-19, иммунная система, аутоантитела, вирус, белок.

Калит сўзлар: отоиммун реакциялар, COVID-19, иммун тизими, отоантикорлар, virus, оқсил.

Keywords: autoimmune reactions, COVID-19, immune system, autoantibodies, virus, protein.

Мишенями SARS-CoV-2 служат клетки, несущие на своей поверхности рецепторы т.н. ангиотензинпревращающего фермента (ACE2). А это альвеолоциты, эпителиоциты почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца и др. В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отмечается рост заболеваемости различными аутоиммунными патологиями, в связи с чем изучение аутоиммунных расстройств, ассоциированных с COVID-19, является интригующей и актуальной проблемой мирового здравоохранения [1].

Следует отметить, что истинная клиническая эффективность рассматриваемых вакцин заключается в уменьшении заболеваемости, развития тяжёлых форм и летальности от SARS-CoV-2 среди пациентов с иммуновоспалительными заболеваниями (ИВЗ) как в целом, так и в зависимости от проводимой терапии [4].

У переболевших коронавирусом выше риск развития атопического дерматита, пернициозной анемии, спондилоартрита, ревматоидного артрита, других аутоиммунных артритов, псориаза, пемфигоида, болезни Грейвса (аутоиммунная патология щитовидной

железы), синдрома антифосфолипидных антител, иммуноопосредованной тромбоцитопении, рассеянного склероза и васкулита по сравнению с пациентами с аналогичными исходными характеристиками без COVID-19. Если сопоставить данные о частоте и специфичности клинически значимых аутоантител в сыворотке крови инфицированных и неинфицированных пациентов, то у пациентов первой группы аутоантитела (иммунные глобулины, которые направлены на собственные клетки и ткани организма человека) встречаются гораздо чаще. Более того, в зависимости от тяжести течения болезни они сохраняются в организме даже через пять месяцев после заражения COVID-19. А чем дольше аутоантитела присутствуют в крови, тем выше будет риск запуска аутоиммунных заболеваний. Чаще всего этими осложнениями могут быть рассеянный склероз, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, псориаз, диабет [4].

Коронавирус-2 тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) является возбудителем COVID-19, который перерос в глобальную пандемию в 2020 году. SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный РНК-вирус позитивного действия рода Betacoronavirus. В дополнение к SARS-CoV, который был ответственен за эпидемию SARS 2002-2004 годов и который на 79% идентичен нуклеотидной последовательности SARS-CoV-2, в род также входят коронавирус человека (HCoV)-OC43, HCoV-NKU1 и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV). SARS-CoV-2 полагается на свой облигатный рецептор, ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), для проникновения в клетки; ACE2 был первоначально идентифицирован в 2003 году как рецептор для SARS-CoV. ACE2 также является рецептором альфа-коронавируса HCoV-NL63, который вместе с другим альфа-коронавирусом, HCoV-229E, и бетакоронавирусами HCoV-OC43 и HCoV-NKU1, является известным возбудителем легких инфекций верхних дыхательных путей [2].

Аутоиммунные расстройства становятся все более распространенными, и на долю более 100 уникальных клинических учреждений приходится значительное бремя заболеваний по всему миру. Раннее выявление этих нарушений имеет решающее значение для предотвращения осложнений и подбора правильного ухода. В большинстве ситуаций аутоантитела могут быть обнаружены в сыворотке крови пациентов AP, независимо от их предполагаемой патогенетической функции, помогая врачам в постановке четкого диагноза и предоставляя процедуры скрининга для ранней, а иногда и доклинической диагностики [1]. Есть определенные доказательства того, что заражение SARS-CoV-2 связано с возникновением аутоиммунитета во всем мире [3]. Несколько исследований показали наличие антинуклеарных антител (ANA) у 35,6% пациентов с COVID-19, анти-Ro/SSA у 25%, ревматоидного фактора у 19%, волчаночного антикоагулянта у 11% и антител против интерферона (IFN)-I у 10%. Кроме того, 28 человеческих белков с участками, гомологичными пептидам SARS-CoV-2, были идентифицированы как возможные аутоантигены у пациентов с аутоиммунными заболеваниями COVID-19 [4]. Другие предполагаемые механизмы включают активацию стороннего наблюдателя, вызванную гипертрофическим состоянием (также известным как “цитокиновый шторм” или “синдром высвобождения цитокинов”), персистенцию вируса (поликлональная активация, вызванная продолжающимся появлением вирусных антигенов, контролирующего иммуноопосредованное повреждение), и образование внеклеточных ловушек нейтрофильных клеток. У лиц, перенесших COVID-19, клинический спектр симптомов,

связанных с аутоиммунными заболеваниями, варьируется от органоспецифических до системных аутоиммунных и воспалительных нарушений [5].

Вывод. С момента вспышки COVID-19 ее влияние на мировую экономику, политику и другие аспекты было значительным. Бустерная доза вакцины против COVID-19 имеет решающее значение для выработки нейтрализующих ответов антител. Учитывая высокую инфекционность SARS-CoV, большое количество случаев все равно будет подавлять системы здравоохранения. В этом случае дальнейшая оптимизация вакцины против COVID-19, такая как изменение способа введения или корректировка стратегий вакцинации (например, внедрение последовательной иммунизации), имеет большое значение для борьбы с инфекциями и облегчения давления на общественное здравоохранение. Однако важно не игнорировать потенциальные побочные эффекты вакцинации. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы установить причинно-следственную связь между вакцинами против COVID-19 и вышеупомянутыми аутоиммунными заболеваниями.

Важно подчеркнуть, что вакцины в целом безопасны и необходимы для профилактики заболеваний. Преимущества вакцинации против COVID-19 значительно перевешивают теоретические риски, и мы настоятельно рекомендуем вакцинацию во всем мире для укрепления иммунной защиты населения. Тем не менее, мы обязаны сохранять бдительность и активно разбираться в серьезных побочных явлениях, связанных с вакцинами против COVID-19, критически оценивать безопасность вакцин и повышать осведомленность населения и работников здравоохранения о вакцинации. Это позволит оперативно выявлять, ставить диагноз и лечить эти аутоиммунные заболевания после вакцинации благодаря распознаванию их клинических и лабораторных особенностей.

Список использованной литературы:

1. Benenson S., Oster Y., Cohen M.J., Nir-Paz R. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine Effectiveness among Health Care Workers. *N. Engl. J. Med.* 2021 - PMC - PubMed
2. Dhama K., Dhawan M., Tiwari R., Emran T.B., Mitra S., Rabaan A.A., et al. COVID-19 intranasal vaccines: current progress, advantages, prospects, and challenges *Hum Vaccines Immunother*, 18 (2022), p. 2045853, 10.1080/21645515.2022.2045853
3. Li M., Wang H., Tian L., Pang Z., Yang Q., Huang T., et al. COVID-19 vaccine development: milestones, lessons and prospects. *Signal Transduct Target Ther*, 7 (2022), p. 146, 10.1038/s41392-022-00996-y
4. Dagan N., Barda N., Kepten E., Miron O., Perchik S., Katz M.A., Hernán M.A., Lipsitch M., Reis B., Balicer R.D. BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. *N. Engl. J. Med.* 2021 - PMC – PubMed
5. Глазанова Т.В., Шилова Е.Р. Нарушения в системе иммунитета после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVID-19. *Журнал инфектологии.* 2022;14(4):26-37. <https://doi.org/10.22625/2072-6732-2022-14>